

УДК. 616.65-002

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188310>

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

Савицький І.В., Каштилян О.А.

ПЗВО «Міжнародна академія екології і медицини», Київ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ

Савицкий И.В., Каштилян О.А.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

STUDY OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN RATS WITH EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS

Savytskyi I.V., Kashtylyan O.A.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of changes in the endothelium under the conditions of experimental chronic prostatitis in rats. On the first day of simulation of chronic prostatitis, a probable decrease in the activity of endothelial NO-synthase by 2.5 times ($p < 0.05$) compared to the data of intact animals was established. On the 14th and 21st days, the tendency revealed on the 7th day is preserved — the level of endothelial NO synthase is lower than the similar indicator in the group of intact rats by 1.5 times ($p < 0.05$) and 1.6 times ($p < 0.05$) respectively. On the first day, rats with simulated pathology showed a significant increase in the level of inducible NO-synthase by 3.1 times ($p < 0.05$) compared to intact animals. It was found that in the group of rats with reproduced chronic prostatitis already on the first day, the level of the Willebrand factor probably increased by 1.3 times ($p < 0.05$) compared to intact animals, which indicates damage to the endothelium and exacerbation of the inflammatory reaction of the prostate gland. The increased level of endothelin-1 in rats with experimental chronic prostatitis and its improbable decrease as the disease progresses is probably one of the main pathogenetic factors in the development and progression of the pathological process in the prostate gland.

Key words: *chronic prostatitis, endothelial dysfunction, pathogenesis, endothelin-1.*

В статті приведені результати вивчення змін ендотелію в умовах експериментального хронічного простатиту у щурів. В перші сутки моделювання хронічного простатиту встановлено ймовірне зниження активності ендотеліальної NO-синтази в 2,5 рази ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин. На 14-ю і 21-ю сутки зберігається тенденція, виявлена на 7-ю сутки — рівень ендотеліальної NO-синтази нижче аналогічного показателя в групі інтактних щурів в 1,5 рази ($p < 0,05$) і 1,6 рази ($p < 0,05$) відповідно. В перші сутки у щурів з моделюваною патологією виявлено значительне підвищення рівня індукційної NO-синтази в 3,1 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Встановлено, що в групі щурів з виробленим хроні-

ческим простатитом уже в первые сутки уровень фактора Виллебранда достоверно повышался в 1,3 раза (pV0,05) по сравнению с интактными животными, что свидетельствует о повреждении эндотелия и обострении воспалительной реакции предстательной железы. Повышенный уровень эндотелина-1 у крыс с экспериментальным хроническим простатитом и его недостоверное снижение по мере прогрессирования заболевания, вероятно, является одним из основных патогенетических факторов развития и прогрессирования патологического процесса в предстательной железе.

Ключевые слова: хронический простатит, эндотелиальная дисфункция, патогенез, эндотелин-1.

В статті наведено результати вивчення змін ендотелію за умов експериментального хронічного простатиту у щурів. В першу добу моделювання хронічного простатиту встановлено вірогідне зниження активності ендотеліальної NO-синтази в 2,5 раза (pV0,05) порівняно з даними інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу зберігається тенденція, виявлена на 7-у добу — рівень ендотеліальної NO-синтази нижче за аналогічний показник у групі інтактних щурів в 1,5 раза (pV0,05) та 1,6 раза (pV0,05) відповідно. В першу добу у щурів із змодельованою патологією виявлено значне підвищення рівня індуцибельної NO-синтази в 3,1 раза (pV0,05) порівняно із інтактними тваринами. Встановлено, що у групі щурів із відтвореним хронічним простатитом вже в першу добу рівень фактору Віллебранда вірогідно підвищувався в 1,3 раза (pV0,05) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції передміхурової залози. Підвищений рівень ендотеліну-1 у щурів з експериментальним хронічним простатитом та його невірогідне зниження по мірі прогресування захворювання, ймовірно, є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в передміхуровій залозі.

Ключові слова: хронічний простатит, ендотеліальна дисфункція, патогенез, ендотелін-1.

Вступ

Ендотеліальна дисфункція (ЕД) як системний патологічний процес пов'язана з порушенням мікроструктури та секреторної функції ендотеліальних клітин, однією з найбільш значущих тканинних систем судинного русла. Свої ефекти ендотелій реалізує за допомогою виділення вазоактивних речовин, вазодилаторів (NO, простагліцилін, брадікінін) та вазоконстрикторів (ендотелін, вільні радикали кисню, тромбоксан А2, ангіотензин II) [4, 7, 8]. Місцем генерації та секреції цих вазоактивних молекул у судинах є клітини ендотелію, а їх локалізація забезпечує їм ключову роль у регуляції судинного тонуусу та ре-

ології крові. Виділяючись через базальну та люмінальну мембрани, вазоактивні речовини прямо взаємодіють з ефеторними клітинами інтими та медії судин, з клітинами крові, чим і визначається їх регулюючий вплив на тонус гладких м'язів та структуру судинної стінки, відповідно, на локальну та системну гемодинаміку [9]. Отже, ЕД є одним з основних факторів, що зумовлюють гіпоксію на клітинному та тканинному рівнях.

Відомо, що збільшення вмісту NO призводить до накопичення супероксиду та підвищення утворення пероксинітриту в крові та секреті ПЗ, збільшуючи проникність судин та порушуючи градієнтність гематопростатичного та

гемотестикулярного бар'єрів. Слід припустити, що патологічна дія надлишку NO та його метаболітів носить як місцевий, так і системний характер [11]. Одним із основних клінічних синдромів хронічного простатиту (ХП) є синдром вегетативної дисфункції, що характеризується підвищеною активністю симпатичної нервової системи, яка призводить до зміни швидкості кровотоку, збільшення активності тромбоцитарних агентів, а також активації біологічно активних речовин, що циркулюють у крові. Всі ці процеси є ключовими механізмами розвитку дисфункції ендотелію [10].

Тому **метою** нашої роботи було вивчення змін показників, що характеризують ЕД у щурів із експериментальним ХП.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи:

- 1 група ($n = 6$) — інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);
- 2 група ($n = 24$) — щури із експериментальним ХП.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл) суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [1].

Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [1].

З метою вивчення маркерів ендотеліальної дисфункції проводили дослідження концентрація ендотеліна-1 в крові, активність фактора Віллебранда (ФВ) та рівень ендотеліальної та індукбельної NO-синтази.

Вивчення вмісту ендотеліну-1 в крові проводили з використанням імуноферментних наборів «Ендотелін-1» фірми «Biomedica Gruppe» (Австрія) [4, 5].

Рівень фактора Віллебранда (ФВ) досліджували за допомогою набору реагентів «Віллебранд-тест» (НПО «Ренам») в цитратній плазмі. Даний метод ґрунтується на здатності ФВ викликати аглютинацію тромбоцитів за наявності антибіотика ристоцетину (ристоміцину) [4].

NO-синтазну активність визначали спектрофотометричним методом за приростом вмісту нітриту в реакційній суміші, що містить 50 мМ дигідрофосфату калію (рН 7), 1 мМ хлориду магнію, 1 мМ НАДФН і 2 мМ хлориду кальцію (для вимірювання активності eNOS або 4 мМ ЕДТА (для зв'язування ендогенного кальцію при вимірюванні активності iNOS), протягом 15 хвилин при 37°C [4, 5].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [3]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

На першу добу моделювання ХП встановлено вірогідне зниження активності eNOS в 2,5 раза ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин (табл. 1). На 7-у добу даний показник дещо підвищувався порівняно із першою добою, але вірогідно був нижчим в 1,8 раза ($p < 0,05$) від рівня eNOS інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу зберігалася тенденція, виявлена на 7-у добу — рівень eNOS був нижче за аналогічний показник у групі інтактних щурів в 1,5 раза ($p < 0,05$) та 1,6 раза ($p < 0,05$) відповідно.

При дослідженні активності iNOS були встановлені наступні закономірності. В першу добу у групи тварин із змодельованою патологією виявлено значне підвищення рівня iNOS в 3,1 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, на 7-у добу даний показник знижувався порівняно із першою добою, але був вірогідно вищим (в 2,1 раза ($p < 0,05$)) за показник в групі інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу в експериментальних тварин встановлене більш виражене зниження активності iNOS порівняно із першою добою, але вірогідно вище за рівень iNOS в групі інтактних тварин.

Вазоспазм, ішемія, запалення, ЕД призводять до так званого «роз'єднання» субодиниць eNOS, і даний фермент, поряд з NO може продукувати супероксидний радикал, пероксинітрит, нітрозотіоли та інші сполуки з наступним зни-

женням біодоступності NO, що призводить до пригнічення базального рівня NO. Зменшення eNOS викликає компенсаторну активацію патологічної форми — iNOS (під впливом різних фізіологічних та патологічних факторів: прозапальних цитокінів та ендотоксинів), в результаті чого підвищується рівень NO, запускаючи процеси саногенезу ХП. Отже, можна стверджувати, що підвищення активності iNOS підтверджує наявність запального процесу та розвиток ЕД при експериментальному ХП [4, 6].

Оскільки підвищення рівня фВ спостерігається при багатьох патологічних станах, які супроводжуються гострим та хронічним пошкодженням ендотеліальних клітин, наступним етапом нашої роботи було вивчення змін рівня даного показника при експериментальному ХП у щурів в динаміці (рис. 1) [6, 7].

Встановлено, що у групі щурів із відтвореним ХП вже в першу добу рівень фВ вірогідно підвищувався в 1,3 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції ПЗ. На 7-у добу експерименту рівень фВ дещо знижувався, однак складав $104,2 \pm 4,5 \%$, що в 1,2 раза ($p < 0,05$) вище за показник інтактних щурів. На 14-у та 21-у добу експериментальних досліджень врівноваження фВ до діапазону фізіологічної норми не відмічалось: його рівень був вище інтактних щурів в 1,2 раза ($p < 0,05$) та 1,1 раза ($p > 0,05$) відповідно.

Наші дані підтверджують факт, що гіперекспресія фВ є одним із компонентів запальної імунної відповіді судинної стінки. Порушення структури ендотеліального моношару стимулює екскрецію фВ, який в

Таблиця 1
Активність ендотеліальної та індукційної NO-синтази за умов експериментального хронічного простатиту в динаміці (мкмоль/л/год), ($\bar{X} \pm S_x$, $n=6$)

Показники	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
Активність eNOS	$0,76 \pm 0,01$	$0,31 \pm 0,01^*$	$0,44 \pm 0,02^*$	$0,51 \pm 0,03^*$	$0,52 \pm 0,02^*$
Активність iNOS	$0,16 \pm 0,01$	$0,50 \pm 0,02^*$	$0,38 \pm 0,03^*$	$0,32 \pm 0,01^*$	$0,27 \pm 0,02^*$

Примітки:

- * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

свою чергу, сприяє не тільки адгезії тромбоцитів до оголеного субендотелію, але й адгезії лейкоцитів до ендотеліальних клітин, провокуючи розвиток запалення. Крім цього, підвищення рівня фВ у сироватці крові у хворих на ХП на тлі розвитку ендотеліальної дисфункції може бути сприятливим фактором розвитку тромбозів у даній категорії пацієнтів [4, 7, 8].

Ще одним маркером ЕД, що відображає стан вазомоторної функції ендотелію є ендотелін-1 — біологічно-активний пептид широкого спектру дії. Ендотелін-1 головним чином представлений в ендотелії, однак він утворюється також в багатьох інших клітинах, є потужним вазоконстриктором та мітогенним фактором для гладком'язових клітин судин, фіброblastів тощо. В низьких концентраціях він бере участь в регуляції росту клітин ендотелію та стимулює продукцію ними NO та простацикліну [4, 8].

На рисунку 2 зображено зміни рівня ендотеліну-1 у щурів при модельованому ХП в різні терміни спостереження.

В першу добу спостереження встановлено підвищення рівня ендотеліну-1 в 2,4 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. На 7-у добу експерименту даний показник дещо знижувався у групі тварин контрольної патології, однак перевищував аналогічний показник у інтактних щурів в 2,2 раза ($p < 0,05$). На 14-у та 21-у добу рівень ендотеліну-1 складав $6,85 \pm 3,0$ фмоль/мл та $6,22 \pm 2,8$ фмоль/мл та зберігалася така ж картина патологічної вазоконстрикції, як в першу добу. У групі тва-

Рис. 1. Динаміка змін рівня фактору Віллебранда у щурів з експериментальним хронічним простатитом (%).

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

рин контрольної патології протягом всього терміну спостереження відмічалось зниження рівня ендотеліну-1 та його поступове наближення до рівня інтактної групи щурів.

Отже, такі зміни рівня ендотеліну-1 можуть свідчити про прояви ЕД у щурів з ХП. Концентрація в плазмі крові ендотеліну-1 підвищується уже на ранніх стадіях формування захворювання. Підвищений рівень даного маркера у щурів з експериментальним ХП та його невірогідне зниження по мірі прогресування захворювання, ймовірно, є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в ПЗ [4, 8, 9].

Рис. 2. Рівень ендотеліну-1 у щурів з експериментальним хронічним простатитом (фмоль/мл)

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

Висновки:

1. В першу добу моделювання ХП встановлено вірогідне зниження активності eNOS в 2,5 раза (p<0,05) порівняно з даними інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу зберігається тенденція, виявлена на 7-у добу — рівень eNOS нижче за аналогічний показник у групі інтактних щурів в 1,5 раза (p<0,05) та 1,6 раза (p<0,05) відповідно. В першу добу у щурів із змодельованою патологією виявлено значне підвищення рівня iNOS в 3,1 раза (p<0,05) порівняно із інтактними тваринами, на 14-у та 21-у добу в експериментальних тварин встановлене більш виражене зниження активності iNOS порівняно із першою добою, але вірогідно вище за рівень iNOS ніж в інтактних тварин.
2. Встановлено, що у групі щурів із відтвореним ХП вже в першу добу рівень ФВ вірогідно підвищувався в 1,3 раза (p<0,05) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції ПЗ.
3. Підвищений рівень ендотеліну-1 у щурів з експериментальним ХП та його невірогідне зниження по мірі прогресування захворювання, ймовірно, є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в ПЗ.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К.: Авіценна, 2001. 528 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
3. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації.

Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.

4. Трищ В. І. Дослідження рівня ендотеліну-1 у хворих на хронічний абактеріальний простатит. Український науково-практичний журнал урології, андрології та нефрології. 2017. № 4 (21). С. 62–65.
5. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под. ред. Н. У. Тица / перевод под. ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабинформ», 1997. С. 160–161.
6. Фізіологічний стан ендотелію судин при експериментальному хронічному простатиті та його корекція / А. І. Гоженко, Ю. В. Мізевич, І. В. Савицький, І. В. М'ястківська. Вісник морської медицини. 2018. № 3 (80). С. 116–122.
7. Dickson G. Prostatitis — diagnosis and treatment. Australian family physician. 2013. Vol. 42 (4). P. 216–219.
8. Direct mechanical characterization of prostate tissue — a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.
9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
10. Successful establishment of crowdfunding to develop new diagnostic tools for chronic prostatitis / Y. Tohi, Y. Kakehi, M. Sugimoto et al. International Journal of Urology. 2022. Vol. 29 (6). P. 600–602.
11. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. Current Urology Reports. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhironov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
3. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of

- pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
4. Trish V. I. Study of the level of endothelin-1 in patients with chronic abacterial prostatitis. Ukrainian scientific and practical journal of urology, andrology and nephrology. 2017. No. 4 (21). P. 62–65.
 5. Encyclopedia of clinical laboratory tests / sub. ed. N. U. Tytsa / translated by sub. ed. V. V. Menshikova. M.: "Labinform", 1997. P. 160–161.
 6. Physiological state of vascular endothelium in experimental chronic prostatitis and its correction / A. I. Gozhenko, Yu. V. Mizevych, I. V. Savytskyi, I. V. Myastkivska. Journal of marine medicine. 2018. No. 3 (80). P. 116–122.
 7. Dickson G. Prostatitis — diagnosis and treatment. Australian family physician. 2013. Vol. 42 (4). P. 216–219.
 8. Direct mechanical characterization of prostate tissue — a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.
 9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M.R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Journal of Urology. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
 10. Successful establishment of crowdfunding to develop new diagnostic tools for chronic prostatitis / Y. Tohi, Y. Kakehi, M. Sugimoto et al. International Journal of Urology. 2022. Vol. 29 (6). P. 600–602.
 11. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. Current Urology Reports. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

*Впервые поступила в редакцию 08.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*